

Artículo de investigación

Cómo citar: Franco Gallego, D. V. (2024). El prisma conceptual como herramienta para el fortalecimiento de la lectura crítica. PRA, 24(37), 268-294. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.24.37.2024.268-294>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 6 agosto 2024

Aceptado: 19 diciembre 2024

Publicado: 27 diciembre 2024

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

El prisma conceptual como herramienta para el fortalecimiento de la lectura crítica

The Conceptual Prism as a Tool for Strengthening Critical Reading

O prisma conceitual como ferramenta para o fortalecimento da leitura crítica

Resumen

Este artículo introduce el prisma conceptual como una herramienta innovadora para fortalecer la lectura crítica en estudiantes de bachillerato. Basado en una metodología cualitativa y de investigación basada en diseño, el proceso incluyó fases de diagnóstico, diseño y aplicación práctica en tres instituciones de Medellín, con la participación de 176 estudiantes y 60 docentes. La herramienta se enfoca en el análisis de las macro y microestructuras textuales, pragmatismo y crítica personal, promoviendo habilidades como la identificación de ideas principales, inferencias y argumentación crítica. Los hallazgos revelan mejoras significativas en la comprensión lectora, el pensamiento crítico y la motivación hacia la lectura, sugiriendo que el prisma conceptual fomenta un aprendizaje reflexivo y significativo. Además, se resalta su valor para desarrollar competencias comunicativas y su potencial utilidad para investigaciones futuras.

Palabras claves: cognición, estrategias educativas, lectura, proceso de comunicación, proceso de aprendizaje.

Darwin Valmore Franco Gallego

Institución Educativa
Madre María Mazzarello
darwin.franco@iemmazzarello.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-2375-1435>
Colombia

Abstract

This article introduces the conceptual prism as an innovative tool to enhance critical reading skills in high school students. Based on a qualitative methodology and Design-Based Research, the process included phases of diagnosis, design, and practical application in three institutions in Medellín, involving 176 students and 60 teachers. The tool focuses on analyzing textual macrostructures and microstructures, pragmatism,

and personal critique, fostering skills such as identifying main ideas, making inferences, and developing critical arguments. The findings reveal significant improvements in reading comprehension, critical thinking, and motivation towards reading, suggesting that the conceptual prism promotes reflective and meaningful learning. Furthermore, its value in developing communicative competencies and its potential utility for future research are highlighted.

Keywords: cognition, communication process, educational strategies, learning process, reading.

Resumo

Este artigo apresenta o prisma conceitual como uma ferramenta inovadora para fortalecer a leitura crítica em estudantes do ensino médio. Baseado em uma metodologia qualitativa e em Pesquisa Baseada em Design, o processo incluiu fases de diagnóstico, desenho e aplicação prática em três instituições de Medellín, com a participação de 176 estudantes e 60 professores. A ferramenta foca na análise de macro e microestruturas textuais, pragmatismo e crítica pessoal, promovendo habilidades como a identificação de ideias principais, inferências e argumentação crítica. Os resultados revelam melhorias significativas na compreensão leitora, no pensamento crítico e na motivação para a leitura, indicando que o prisma conceitual promove uma aprendizagem reflexiva e significativa. Além disso, destaca-se seu valor para o desenvolvimento de competências comunicativas e seu potencial para futuras pesquisas.

Palavras-chave: cognição, estratégias educacionais, leitura, processo de comunicação, processo de aprendizagem.

Antecedentes

La comprensión lectora se ha convertido en un tema de suma importancia en las disertaciones pedagógicas y educativas, puesto que se trata de una habilidad que no solo permite evidenciar resultados académicos adecuados, sino también un fortalecimiento en el desarrollo de la personalidad de los jóvenes. Castrillón Rivera et al. (2020, p. 211) afirman que los estudiantes necesitan enfrentar una variedad de textos con la finalidad de identificar información esencial, permitiendo así una comprensión crítica, contextualización y análisis.

En ese proceso de comprensión lectora, se puede ver implicado y beneficiado todo el campo epistémico del saber, en el que intervienen las diferentes áreas de conocimiento y donde el aprendizaje se puede garantizar de manera amplia y compleja. Frente a lo anterior, Castrillón Rivera et al. (2020, p. 211) exponen nuevamente que la comprensión lectora proporciona la posibilidad de obtener conocimiento en cualquier disciplina, haciendo de la lectura un medio para lograrlo, mediante la práctica de la imaginación, la creatividad y el descubrimiento.

Ahora bien, respecto a la comprensión lectora, aparecen ciertos niveles que expresan una estructura adecuada para su fortalecimiento. En ese sentido, Molina Ibarra (2020, p. 123) reconoce que dichos niveles son considerados como enfoques de pensamiento que se encuentran inmersos en el proceso de lectura y van desempeñando un papel gradualmente. Con base en lo anterior, la comprensión lectora es desarrollada a través de diferentes niveles que ocasionan un mejor acercamiento al conocimiento y al aprendizaje como proceso por parte del lector.

Uno de los teóricos que ha apuntado al fortalecimiento de la comprensión lectora, a través del análisis del discurso, es Teun A. van Dijk (1995) con su teoría de la superestructura del texto, en su texto "De la gramática del texto al análisis crítico del discurso" afirma que la relevancia de las macroestructuras radica en que los textos no se limitan únicamente a interacciones locales o microestructurales entre las oraciones consecutivas, sino que también poseen estructuras generales que determinan su coherencia y organización en su totalidad (p. 14)

La identificación de la macroestructura de un texto, como ejercicio inferencial, puede estar basado en situaciones subjetivas y experienciales. Con base en esto, Van Dijk (1995, p. 14)

continúa exponiendo —en una perspectiva psicológica— que las macroestructuras son subjetivas, ya que describen cómo los usuarios del lenguaje comprenden lo más relevante en un texto.

Por otra parte, también es posible reconocer que un texto puede adquirir alguna trascendencia, gracias a las interacciones que se establecen de manera interna y externa con otros textos. De acuerdo con esto, Gerard Genette en su texto *Palimpsestos* (1989) expresa que la transtextualidad se trata de todo lo que conecta el texto, de manera explícita o implícita, con otros textos (p. 118), lo cual evidencia un proceso en el que se le asigna una atmósfera de trascendencia a los textos, gracias a los ejercicios interactivos con otros textos.

Una de las relaciones que permite la trascendencia de un texto es la intertextualidad, la cual Genette (1989, p. 118) la define como relación de coexistencia de dos o más textos.

Por otra parte, uno de los niveles que permiten estudiar el lenguaje de manera funcional, es el *Pragmatismo*. Este nivel tiene una incidencia directa en el proceso de comprensión lectora, pues a partir de la identificación del contexto de una microestructura en el texto, esto ocasiona en el lector un análisis y entendimiento del texto de forma global. Acá, nuevamente Van Dijk (2005a, p. 58) asegura que mientras la sintaxis estructura la forma y la semántica aborda el significado y la referencia de las oraciones y textos, la pragmática examina su función. En términos lingüísticos, los niveles sintáctico y semántico hacen una labor fundamental en la comprensión del texto; sin embargo, el nivel pragmático posibilita al lector conferir de funcionalidad las microestructuras de un texto, de tal manera que la comprensión sea un ejercicio desarrollado y complejo.

Ausubel (1983) reconoce que el aprendizaje del estudiante está condicionado por la estructura cognitiva previa que se vincula con la nueva información (p. 1), sabiendo que cuando se habla de estructura cognitiva, se está haciendo alusión a las ideas y conceptos que posee un sujeto.

Por otra parte, la lectura crítica y sus diferentes niveles realizan un aporte fundamental. Pinto y Rojas (2019) afirman que, a lo largo de la historia, la lectura crítica ha sido un elemento fundamental en el desarrollo cognitivo de las personas y, por consiguiente, en sus interacciones sociales (p. 269). Con base en lo anterior, la lectura crítica desarrolla en el sujeto competencias y habilidades psicológicas y sociales que apasionan la formación de un sujeto crítico.

En la lectura crítica, se buscan desarrollar tres niveles básicamente, los cuales son: i) el nivel literal, ii) el nivel inferencial y iii) el nivel crítico. Molina Ibarra (2020) habla de los tres niveles en los que afirma que, en el primer nivel, es decir, el literal, el reconocimiento puede ser el aspecto detallado que identifica nombres, personajes, tiempo y lugar en un relato o texto, así como la idea más relevante en un párrafo, permitiendo identificar el orden de las acciones (p. 121). Se trata de un nivel que concentra la lectura, explícitamente en el texto mismo.

En cuanto al segundo nivel o nivel inferencial, asegura que: “El lector amplía la explicación de lo que ha leído al incorporar información adicional y sus experiencias previas” (p. 121). Se trata de un nivel con particularidades y exigencias hermenéuticas para el lector, precisa un ejercicio de interpretación de elementos que quizás no se encuentran explícitos en el texto y ocasiona que el lector empiece a desarrollar comentarios relevantes al texto.

Finalmente, en el tercer nivel o nivel crítico, como refiere Molina Ibarra (2020), explica que se trata de un nivel en el que el lector puede emitir juicios de valor sobre el texto que ha leído, ya sea aceptándolo o rechazándolo, pero respaldando sus decisiones con argumentos (p. 121).

La comprensión lectora, clave en lo académico y personal, enfrenta desafíos entre estudiantes de bachillerato, limitando su participación. La teoría del aprendizaje significativo y estrategias metacognitivas destacan la importancia de un enfoque crítico y reflexivo. Como respuesta, el prisma conceptual surge como herramienta innovadora que integra niveles de análisis textual y promueve una interacción profunda entre lector y texto, mejorando la lectura crítica y formando pensadores autónomos y críticos, preparados para los desafíos actuales (Franco Gallego, 2024).

Para fortalecer el proceso de comprensión lectora en el ámbito educativo, aparecen las herramientas del pensamiento como posibles recursos didácticos. Joseph Novak y Bob Gowin (1988) afirman lo siguiente sobre las herramientas del pensamiento: el proceso de aprendizaje se facilita cuando los nuevos conceptos o significados conceptuales se integran dentro de conceptos más amplios y comprensivos (p. 33). Lo anterior, implica que el desarrollo de herramientas del pensamiento, posibilitan en el estudiante un aprendizaje significativo y, a la vez, trasciende en su cotidianidad y en la formación del sujeto.

Teniendo en cuenta lo anterior, Agudelo Velásquez et al. (2019) aseveran que: “En lugar de enseñar los contenidos y conceptos a través de declaraciones, se enfoca en el proceso de adquirir el conocimiento” (p. 1826). Se pone énfasis en el “cómo” en lugar del “qué”, reconociendo la importancia de establecer prácticas educativas que no se concentren en situaciones concretas como lo son: los referentes temáticos, sino el aprendizaje mismo del estudiante.

El éxito de las herramientas del pensamiento para la comprensión lectora en el ámbito educativo se establece precisamente en la intención de vincular al proceso lector con las características y experiencias del sujeto. González Córcoles (2021) en este sentido afirma que las herramientas del pensamiento promueven habilidades y destrezas al dirigir el pensamiento a través de pasos que lo orientan, facilitando un funcionamiento eficiente del pensamiento (p. 126).

Con relación a las herramientas del pensamiento, González Córcoles (2021) también expresa que, al utilizar estas herramientas, el proceso de enseñanza-aprendizaje facilita a los estudiantes internalicen y automatizan los procesos cognitivos (p. 126).

Con base en todo lo anterior, surge la pregunta que guía el estudio: ¿de qué manera influye el uso del prisma conceptual en el fortalecimiento de la lectura crítica en estudiantes de bachillerato?

Metodología

Este proceso investigativo es desarrollado bajo un enfoque cualitativo, al concentrarse en una problemática que impacta directamente en la vida de las personas, y que se sustenta bajo un método inductivo debido a que se parte de una población reducida para el análisis; sin embargo, se refleja en las poblaciones y muestras extensas. Ante esto, Maxwell (2019, p. 15) afirma que las fortalezas de la investigación cualitativa radican en su enfoque inductivo y orientación hacia el mundo, centrado en situaciones o personas específicas.

Por otra parte, también se puede hablar de que se trata de un estudio de Investigación Basada en Diseño (IBD), ya que, al procurar la implementación de una herramienta novedosa, este tipo de estudio proporciona unas fases interesantes para su

validación. igualmente, Silva-Weiss et al. (2019) afirman que, para abordar la innovación, se puede recurrir a la Investigación Basada en Diseño (IBD), que involucra un ciclo iterativo de análisis, diseño, desarrollo e implementación de prácticas educativas (p. 9). En esta instancia, aparecen las herramientas del pensamiento como una posibilidad superlativa para el fortalecimiento de la comprensión lectora. Por tal motivo, es necesario la creación de un nuevo esquema que vincule de manera práctica, los temas de la macroestructura y microestructura de un texto, lectura crítica y la transtextualidad.

La creación de una nueva herramienta del pensamiento precisará de diferentes fases, tal como se muestra en la tabla 1:

Tabla 1. Fases de construcción de la herramienta del pensamiento.

Fases	Caracterización
Fase indagatoria	Esta etapa de la investigación se enfoca en identificar y analizar la problemática.
Fase de conceptualización	Se lleva a cabo una reflexión teórica y conceptual centrada en categorías clave del proceso investigativo, como la lectura crítica, la transtextualidad y las herramientas del pensamiento.
Fase de diseño	En esta etapa, se busca resolver la problemática establecida y, para lograrlo, es esencial diseñar y construir una herramienta del pensamiento.
Fase de descripción	Tras diseñar la herramienta del pensamiento, se requiere una fase de caracterización para asegurar su aplicabilidad.
Fase de aplicación	Después de comprender la estructura y caracterizar la herramienta del pensamiento, se avanza a la fase de aplicación, que involucra a varios actores de 4 instituciones educativas.
Fase de validación	Tras la aplicación, sigue la evaluación de la herramienta, la cual se lleva a cabo utilizando diversos instrumentos de recopilación de datos.

Fuente: elaboración propia.

Fase de indagación y conceptualización

En la fase de indagación, se destaca la relevancia para mejorar la comprensión lectora mediante el uso de herramientas del pensamiento. En la fase de conceptualización, se aborda la reflexión pedagógica en torno a diversos conceptos para fortalecer la comprensión lectora, como macroestructura y microestructuras del texto, transtextualidad, aprendizaje significativo y herramientas del pensamiento, entre otros.

Fase de diseño

En la fase de diseño, se busca establecer una estructura concreta para la sistematización de la herramienta del pensamiento. En este contexto, se propone una herramienta llamada “Prisma conceptual”, cuya forma emula el prisma triangular de Newton, que demostró que con la luz blanca sobre el prisma triangular se reflejan varios colores. Este prisma, al ser triangular, refracta la luz.

De tal manera que la representación gráfica y esquemática del prisma conceptual es de la siguiente forma en la figura 1:

Figura 1. Prisma conceptual.

Fuente: elaboración propia.

En la figura 1, se alcanza a ver la vinculación de un cuadro (emulando la influencia de la luz blanca), un triángulo (como el prisma) y tres rectángulos, cada uno con tres cuadrículas en su interior, los colores haciendo alusión a los que refleja el prisma original.

La primera figura geométrica es el cuadro (figura 2), allí se presentará el título del texto que será analizado.

Figura 2. El título del texto.

Fuente: elaboración propia.

La segunda figura es el triángulo (figura 3), en esta figura se precisa al lector la presentación de la macroestructura del texto, que desde la teoría de Teun A. Van Dijk, se trata de reconocer la macroestructura de un texto, y que lo anterior esté basado en las características del individuo y sus experiencias como ejercicio inferencial.

Figura 3. La macroestructura del texto.

Fuente: elaboración propia.

El prisma conceptual incluye tres rectángulos con cuadrículas internas (figura 4) que se basan en el análisis de al menos tres microestructuras desde una perspectiva pragmática y crítica. La identificación de las microestructuras se apoya en la teoría de la superestructura de Van Dijk. Además, se reconoce la importancia del nivel pragmático del lenguaje para vincular las microestructuras con la macroestructura del texto y lograr una comprensión profunda. La tercera cuadrícula de los rectángulos se centra en aspectos críticos, fomentando ejercicios propositivos donde el lector expone su perspectiva, conocimientos, conexiones intertextuales y reflexiones teóricas para acceder al conocimiento de manera amplia, apropiada y crítica.

Figura 4. Análisis de microestructuras.

Fuente: elaboración propia.

Fase de descripción

En cuanto a la fase de descripción, se presenta la siguiente tabla 2, en la cual aparece información fundamental para la comprensión de esta nueva herramienta del pensamiento.

Tabla 2. Descripción de elementos del prisma conceptual.

1	En el cuadro:	Título del texto.
2	En el triángulo:	Macroestructura: idea principal.
3	Microestructura:	Ideas secundarias, acápites.
4	Pragmatismo:	Importancia dentro y fuera del texto.
5	Crítica:	Postura personal, conocimientos adquiridos, sustentos teóricos (se puede referenciar) interacción con otros textos.

Fuente: elaboración propia.

Cada uno de los elementos realizan un aporte integral para el mejoramiento de la lectura. Por ejemplo, para el caso del triángulo cuando solicita al lector la identificación de la macroestructura, precisa un ejercicio inferencial (nivel propio de lectura crítica), para el reconocimiento de ideas principales o estructuras globales en el texto.

En el primer recuadro de cada uno de los rectángulos, en el cual es necesario especificar una microestructura, se logra desarrollar nuevamente el nivel inferencial, para el reconocimiento de ideas secundarias, las cuales, a través de un ejercicio de análisis, desde su pragmatismo y la crítica, permitirá al lector acceder a un proceso de comprensión lectora significativo.

El segundo recuadro de cada uno de los rectángulos se procura reconocer la importancia e impacto de cada microestructura o ideas secundarias por medio del nivel pragmático del lenguaje.

Finalmente, en cuanto al tercer recuadro de cada uno de los rectángulos se busca desarrollar el nivel crítico que corresponde a la propuesta de lectura crítica por medio de la exposición de puntos de vista, conocimientos adquiridos, sustentación teórica y ejercicios intertextuales por parte del lector.

Fase de aplicación

Luego de la fase de descripción y teniendo mayor claridad sobre la composición y características del prisma conceptual como herramienta del pensamiento, es necesario pasar a la fase de aplicación. Por tal motivo, esta herramienta ha sido aplicada y socializada en tres instituciones educativas de la ciudad de Medellín, Colombia, a estudiantes (176 en total) maestros como pares académicos (60 en total) y expertos en el tema (2 en total).

En la fase de aplicación, se tuvo en cuenta el siguiente cronograma expuesto en la tabla 3.

Tabla 3. Cronograma de fase de aplicación.

Actividad	Población	Semana
Aplicación en primera institución educativa.	Estudiantes de los grados 9 – 11.	1, 2, 3 y 4
Aplicación en primera institución educativa.	Docentes de secundaria.	3
Aplicación en segunda institución educativa.	Estudiantes de los grados 9 – 11.	4 y 5
Aplicación en segunda institución educativa.	Maestros en formación.	5
Aplicación en tercera institución educativa.	Estudiantes de los grados 9 – 11.	5 y 6
Aplicación en tercera institución educativa.	Docentes de secundaria	5
Aplicación en cuarta institución educativa.	Estudiantes de los grados 9 – 11.	6 y 7

Fuente: elaboración propia.

Fase de validación

Después de la fase de aplicación, se procede a la fase de validación, que implica analizar y evaluar el prisma conceptual. Este proceso se llevó a cabo en tres etapas: primero, con estudiantes como usuarios finales; luego con docentes, como pares académicos; y, finalmente, con expertos. Cabe mencionar

que se utilizaron cuatro instrumentos de recopilación de información: para los estudiantes, se aplicó una encuesta con seis preguntas de opción múltiple; con los pares académicos, se llevó a cabo una colcha de retazos y una nube de palabras; y con los dos expertos, se efectuó una entrevista estructurada de dos preguntas. Al respecto conviene decir que cada instrumento tenía como objetivo medir el impacto del prisma conceptual como herramienta del pensamiento. A continuación, se presentan los resultados de la investigación.

Resultados

Figura 5. Evaluación esquema del prisma conceptual.

Con respecto a la esquematización del prisma conceptual, es posible afirmar que:

Fuente: elaboración propia.

En la figura anterior, se evidencia que, de 176 estudiantes encuestados, 173 consideran que el prisma conceptual representa los conceptos principales a través de un esquema claro, dicho resultado refleja un 98,3 % del total de la muestra.

Con relación al segundo punto de la encuesta a los estudiantes, los resultados se muestran en la figura 6:

Figura 6. Evaluación del prisma conceptual.

Con respecto al diseño del prisma conceptual, es posible afirmar que:

Fuente: elaboración propia.

En la figura anterior, se evidencia que, de 176 estudiantes encuestados, el 79 % (139) consideran que “el diseño es agradable y favorece el entendimiento de los conceptos”; los otros 37 estudiantes, es decir el 21 %, expresan que “El diseño es un poco confuso, sin embargo, logra entenderse la relación entre los conceptos”.

Referente al tercer punto de la encuesta, los resultados son los siguientes:

Figura 7. Evaluación de la organización del prisma conceptual.

Con respecto a la Organización del prisma conceptual, es posible afirmar que:

Fuente: elaboración propia.

En la figura 7, se puede observar que, de 176 estudiantes encuestados, 169, es decir el 96 % (el resultado mayor), consideran que el prisma conceptual “se encuentra presentado de manera original, ordenada de manera jerárquica, lógica y secuencial”.

Con relación al cuarto punto, los resultados son los siguientes:

Figura 8. Evaluación de la organización del prisma conceptual.

El prisma conceptual es una herramienta:

Fuente: elaboración propia.

En la figura 8, se puede evidenciar que, de 176 estudiantes encuestados, 103 (el 58,5 %) piensan que el prisma conceptual es una herramienta novedosa y como segundo resultado mayoritario están 68 estudiantes (38,6 %) que opinan que la herramienta es muy novedosa.

En cuanto al quinto punto del cuestionario, los resultados son los siguientes:

Figura 9. Incidencia del prisma conceptual en lectura crítica.

Considera que el prisma conceptual es una herramienta:

Fuente: elaboración propia.

En la figura 9, se evidencia que, de 176 estudiantes encuestados, 167 (94,9 %) consideran que el prisma conceptual es una herramienta del pensamiento que fortalece la lectura crítica; mientras que el porcentaje restante (5,1 %) piensan que no lo hace.

Con base en el último punto de la encuesta, la figura 10 muestra los resultados los cuales son:

Figura 10. Influencia del prisma conceptual en la comprensión lectora.

En la escala de 1 a 5 (siendo 1 el puntaje menor y 5 el puntaje mayor) ¿el prisma conceptual qué tanto fortalece la comprensión lectora?

Fuente: elaboración propia.

En la figura anterior, se evidencia que, de 176 estudiantes encuestados, frente a la pregunta en la que se les pide evaluar, en la escala de 1 a 5 (siendo 1 el puntaje menor y 5 el puntaje mayor) si: ¿el prisma conceptual qué tanto fortalece la comprensión lectora? 81 estudiantes (46,3 %) dieron un puntaje de 5 al prisma, 77 (44 %) eligieron darle 4 puntos y 17 (9,7 %) eligieron la opción de 3 puntos.

Con los pares académicos (los cuales fueron 60 docentes en total), se realizó una colcha de retazos con la pregunta: “¿qué fue lo que más te llamó la atención del prisma conceptual y por qué?” (figura 11). Además, se les solicito que expresarán por medio de tres palabras cuáles considera que son las principales características del prisma conceptual, con el fin de crear una nube de palabras (figura 12).

En la colcha de retazos se logra evidenciar algunos de las siguientes percepciones sobre el prisma conceptual:

Figura 11. Mural de situaciones a pares académicos.

Fuente: elaboración propia.

Esta entrevista se les realizó a 2 expertos cuyos perfiles son los siguientes:

1. **Evaluador 1:** doctor en Filosofía (PhD), doctor en Innovación y Gestión Educativa, especialista en Docencia Universitaria, licenciado en Educación en Preescolar y decano de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, sede Medellín (Colombia).
2. **Evaluador 2:** doctor en Filosofía (PhD), magíster en Humanidades y licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Docente-investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), sede Medellín (Colombia).

Con relación a la entrevista realizada a los expertos mencionados anteriormente, los resultados fueron los que se presentan en la tabla 4:

Tabla 4. Validación con expertos.

Evaluadores	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
Evaluador 1	"Esta herramienta es útil para la comprensión lectora en el marco del Análisis Crítico del Discurso (ACD) o CDA (siglas en inglés <i>Critical Discourse Analysis</i>). De acuerdo con postulados de Teun Van Dijk (2003, 2005b), un análisis crítico del discurso debe basarse en dirección de los recursos lingüísticos y sociales. Abordar los acervos de la cultura que son vigilados por todo tipo de instituciones, presume de pilotos como este, que posibilitan la representación de los elementos relevantes en una interacción discursiva (Berger y Luckmann, 1969)".	"En este orden de ideas, sugiero para el instrumento la posibilidad en la sección de <i>Pragmatismo</i> donde se encuentra la importancia dentro y fuera del texto, incluir un espacio para ideas con respecto a este asunto en tanto el presente y el futuro de quién realiza el trabajo. La sugerencia lo hago en términos de una Didáctica Teórica Formativa que aparece en la propuesta de Wolfgang Klafki, para quien solo es posible la formación como aspecto fundamental en la configuración de la subjetividad de los procesos educativos".

Continúa en la siguiente página...

Evaluadores	Aspectos positivos	Aspectos por mejorar
Evaluador 2	<p>“Desde el punto de vista pedagógico, me parece que es una muy buena herramienta, sobre todo, porque enseña al lector la estructura de un texto desde el punto de vista estructural. Es didáctica la herramienta y transmite de manera clara la información”.</p>	<p>“En el triángulo propuesto, se distinguen la macroestructura, la idea principal y la microestructura como niveles de análisis textual. La macroestructura, que representa un esquema lógico global del texto, requiere un espacio independiente para reflejar su protagonismo. La idea principal también debe tener su espacio en el gráfico. La microestructura se enfoca en las ideas secundarias, destacando su rol en la coherencia interna del texto, ya sea a través de relaciones dentro del párrafo o mediante conexiones deícticas, léxicas y gramaticales. En cuanto al pragmatismo, puede resultar ambiguo debido a su relación con una corriente filosófica, pero es relevante en el nivel crítico, que se convierte en el objetivo final tanto de la lectura como de la escritura”.</p>

Fuente: elaboración propia.

Con relación al proceso de validación con los expertos, se evidencian varios aportes interesantes con base en la morfología y el desarrollo conceptual del prisma conceptual; sin embargo, sobresalen dos que permiten el fortalecimiento del prisma como herramienta. Lo primero está referido al triángulo, sobre el cual se pretendía desarrollar la idea principal, esto puede recaer en un error conceptual, pues la macroestructura del texto hace alusión directamente a otros tipos de elementos más globales, tales como el tema de un texto.

Por esta razón, aunque la forma del prisma conceptual prevalece, se debe hacer aclaración de que cuando se habla de macroestructura se está aduciendo al tema en general del texto.

Por otra parte, en el nivel pragmático del prisma conceptual, se evidencian dos ajustes, desde el nombre para su mejor

comprensión y desde su intencionalidad, de tal manera este componente, se denominará “funcionalidad de la idea”, la cual se desarrollará con base en el proceso de lectura y la subjetividad del lector.

Discusión

Comprensión lectora

Dentro de este marco ha de considerarse el impacto positivo que tiene para desarrollar diversas herramientas del pensamiento, en especial, el prisma conceptual, en los procesos de comprensión lectora tal y como se puede observar en la figura 10, y esto gracias a que esta herramienta compromete al lector, tal y como lo afirman Maina y Papalini (2021, p. 3), desde su propia subjetividad y experiencia con la lectura del texto. Dentro de este contexto la lectura es un ejercicio o una habilidad comunicativa que asume sentido desde la perspectiva y experiencia de cada sujeto. Este tipo de resultados se pueden respaldar desde la perspectiva de Castrillón et al. (2020) cuando afirman que “la estrategia pedagógica, basada en estrategias metacognitivas, favoreció a la mejora de la comprensión lectora en los niveles literal y crítico” (p. 227), y así afirmar finalmente que la implementación de este tipo de estrategias pedagógicas influye de manera significativa en el fortalecimiento de estas habilidades y competencias comunicativas.

Lectura crítica

Para evaluar el impacto del prisma conceptual en el mejoramiento de la lectura crítica, se realizó una pregunta en el cuestionario a los estudiantes (figura 9), también se tuvo en cuenta la perspectiva de los pares académicos en la nube de palabras y, por supuesto, la opinión de los expertos en la entrevista estructurada. Allí, los resultados arrojaron que con la aplicación del prisma conceptual se evidenció que gracias a sus requerimientos y morfología es posible fortalecer la lectura crítica, pues en su composición, es fundamental la identificación literal al interior del texto, al lado de ello, se precisa ejercicios de inferencia gracias a la macroestructura y pragmatismo; y, finalmente, el fortalecimiento del nivel crítico, el cual según León Martínez (2022) “precisa un elevado nivel de comprensión que capacita al lector, para descubrir lo que

el texto expresa desde la perspectiva del autor” (p. 51), en el último recuadro de cada uno de los rectángulos, todo ello posibilita al lector la profundización del análisis, la comprensión y la crítica. A partir del proceso anterior, se puede constatar con los postulados de Pinto y Rojas (2019), cuando afirman que: “la importancia de la lectura crítica radica en su capacidad para dotar a las personas de habilidades que incluyen la comprensión, el análisis, la reflexión y la argumentación” (p. 276).

Herramientas del pensamiento

Es necesario que una herramienta del pensamiento, como el prisma conceptual, se caracterice por su claridad, practicidad y sencillez en cuanto a su estructura o morfología, pero también por su profundidad conceptual y crítica para garantizar un ejercicio adecuado que fortalezca el pensamiento y el aprendizaje. Esta afirmación, entra en concordancia con los postulados de Novak y Gowin (1988, p. 9) cuando afirman que las herramientas del pensamiento ayudan al aprendiz a destacar los conceptos fundamentales o las proposiciones que deben ser adquiridas, al mismo tiempo que fomentan conexiones entre los nuevos conocimientos y lo que ya se conoce. Lo cual se pudo evidenciar con el prisma conceptual, cuando los estudiantes precisaban la identificación de las diferentes estructuras propias del texto, haciendo del proceso un ejercicio de conciencia tal y como lo afirman Maraza-Vilcangui y Zeballos-Solís (2022), cuando expresa que las herramientas, si se emplean de manera consciente, proporcionan señales del progreso en el aprendizaje de conceptos (p. 5).

Conclusiones

Como conclusión general, es posible afirmar que el uso del prisma conceptual tiene un impacto completamente acertado para el fortalecimiento de la lectura crítica en estudiantes de bachillerato. Lo anterior, expresa que el prisma conceptual es una herramienta preciada, pues favorece a los estudiantes a desarrollar sus habilidades críticas de lectura y comprensión, lo que es meritorio para su desempeño académico y su capacidad para analizar y evaluar información de manera crítica en diferentes situaciones, lo cual es reflejo directo de un proceso formativo del sujeto. Además, es significativa la importancia que tiene el fortalecer la comprensión desde una perspectiva

crítica, incide en el joven a conocer, a argumentar, a tomar sus decisiones, a la resolución de conflictos, al proceso de metacognición, a desarrolla una capacidad de ver las cosas de una forma innovadora y diferente brindando transformaciones de realidades.

Por otra parte, la comprensión lectora tiene injerencia directa en los procesos académicos y formativos de los estudiantes, para mejorar no solo el rendimiento académico, sino también las relaciones interpersonales y, a la vez, en la lectura del mundo que lo rodea. Igualmente, es significativo el entender cómo la comprensión lectora influye en el aprendizaje, este motivo puede entenderse también como los docentes pueden desarrollar estrategias pedagógicas y didácticas efectivas y positivas para desarrollar la habilidad de lectura de los estudiantes y así garantizar su desempeño en todas las áreas del conocimiento. Asimismo, el desarrollo de habilidades de comprensión lectora contribuye a formar individuos críticos y reflexivos capaces de enfrentar los retos del mundo actual de manera integral y compleja.

En cuanto al uso de herramientas del pensamiento para el fortalecimiento de la comprensión lectora, es posible afirmar que es fundamental potenciar las habilidades comunicativas de los estudiantes y mejorar en ellos una capacidad crítica y reflexiva frente al mundo que les rodea. Al utilizar herramientas del pensamiento que incluyen aspectos como: la argumentación, la inferencia y la evaluación crítica, las personas mejoraran su capacidad para expresar, comprender ideas complejas, identificar, evaluar información relevante y, en general, comunicarse de manera más precisa.

Además, se sugiere que futuras investigaciones incluyan un enfoque longitudinal para evaluar cómo el uso continuo del prisma conceptual influye en el desarrollo de habilidades críticas a lo largo del tiempo. También sería beneficioso explorar la percepción de los docentes sobre el prisma conceptual y su disposición para adoptarlo en sus prácticas pedagógicas.

Finalmente, el uso del prisma conceptual como estrategia pedagógica representa una práctica educativa que fomenta y propende por el fortalecimiento de las competencias analíticas, inferenciales y críticas de los estudiantes en el proceso de lectura. Este recurso permite a los estudiantes profundizar su comprensión de los textos, a partir de los diferentes niveles de

lectura crítica y gracias a las propuestas conceptuales de las macroestructuras y las interacciones textuales. En este contexto, la integración de la inteligencia artificial (IA) como apoyo en el proceso pedagógico puede potenciar aún más la efectividad del prisma conceptual. La IA puede ofrecer herramientas para personalizar el aprendizaje, proporcionando retroalimentación inmediata, análisis de patrones de lectura y sugiriendo textos complementarios que fortalezcan las áreas de dificultad de los estudiantes. Así, la incorporación de la IA no solo amplifica el alcance del prisma conceptual, sino que también ofrece nuevas posibilidades para mejorar la comprensión lectora y el desarrollo de habilidades críticas y reflexivas en los estudiantes. En general, la combinación de ambos recursos, el prisma conceptual y la inteligencia artificial, constituye una forma innovadora y altamente efectiva para potenciar el aprendizaje y promover un pensamiento más profundo y autónomo en los estudiantes.

References

- Agudelo Velásquez, O. L., Salinas Ibáñez, J. y Echeverry Chalarca, L. M. (2019). Desde la formación docente hasta la realidad del aula intervención con itinerarios flexibles basados en la estructura de mapas conceptuales. En E. Vaquero, E. Brescó, J. Coiduras y F. Carrera (eds.), *EDUCación con TECnología. Un compromiso social: Iniciativas y resultados de investigaciones y experiencias de innovación educativa* (pp. 1825-1842). Edicions de la Universitat de Lleida. <https://doi.org/10.21001/edutec.2019>
- Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo. *Fascículos de CEIF*, 1(1-10), 1-10. <https://n9.cl/ufvx3>
- Berger, P. y Luckmann, T. (1969) *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Doubleday.
- Castrillón Rivera, E. M., Morillo Puente, S. y Restrepo Calderón, L. A. (2020). Diseño y aplicación de estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de secundaria. *Ciencias Sociales y Educación*, 9(17), 203-231. <https://doi.org/10.22395/csye.v9n17a10>
- Franco Gallego, D. V. (2024). El prisma conceptual como herramienta para el fortalecimiento de la lectura crítica. En

INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS DESDE UNA PERSPECTIVA HOLÍSTICA (pp. 855-868). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13830709>

Genette, G. (1989). XVIII. Pastiches. En *Palimpsestos* (pp. 118-125, C. Fernández Prieto, trad.). Taurus.

González Córcoles, M. R. (2021). Las herramientas de pensamiento en los Grados Universitarios de Educación. *Educación y futuro: revista de investigación aplicada y experiencias educativas*, (45), 121-147. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8374890>

León Martínez, L. P. (2022). *Fortalecimiento del nivel de comprensión de lectura crítica de los estudiantes del grado 7-5 del Colegio Metropolitano del Sur de Floridablanca, por medio de talleres enfocados en la lectura de textos narrativos de terror* [tesis de maestría, Universidad Autónoma de Bucaramanga]. Repositorio Institucional. <http://hdl.handle.net/20.500.12749/17592>

Maina, M. G. y Papalini, V. A. (2021). Lectura(s): Hacia una revisión del concepto. *Revista Álabe*, (23), 1-22. <https://doi.org/10.15645/Alabe2021.23.5>

Maraza-Vilcanqui, B. y Zevallos-Solís, L. C. (2022). Los mapas conceptuales y el aprendizaje significativo en estudiantes de educación primaria. *Revista Electrónica Educare*, 26(2), 121-136. <https://dx.doi.org/10.15359/ree.26-2.7>

Maxwell, J. A. (2019). *Diseño de investigación cualitativa*. Editorial Gedisa.

Molina Ibarra, C. Á. (2020). Comprensión lectora y rendimiento escolar. *Revista Boletín Redipe*, 9(1), 121-131. <https://doi.org/10.36260/rbr.v9i1.900>

Novak, J. D. y Gowin, D. B. (1988). *Aprendiendo a aprender* (J. Campanario y E. Campanario, trads.). Ediciones Martínez Roca. <https://n9.cl/nbbn9w>

Pinto, J. P. y Rojas, S. P. (2019). Lectura crítica en el aula en relación con dimensiones inferencial y literal. *Educación y Ciencia*, (23), 265-279. <https://doi.org/10.19053/0120-7105.eyc.2019.23.e10284>

- Silva-Weiss, A., Pérez-Lorca, A. y Quiroz Espinosa, M. (2019). Investigación basada en diseño para la mejora sostenida del aprendizaje auténtico. *REGIES. Revista de Gestión de la Innovación en Educación Superior*, 4(1), 7-33. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7306689>
- Van Dijk, T. (1995). De la gramática del texto al análisis crítico del discurso. *Beliar (Boletín de estudios lingüísticos argentinos)*, 2(6), 12-34.
- Van Dijk, T. (2003). De la gramática del texto al análisis crítico del discurso. Recuperado de: De la gramática del texto al análisis crítico del discurso. .
- Van Dijk, T. A. (2005a). *Estructuras y funciones del discurso: una introducción interdisciplinaria a la lingüística del texto ya los estudios del discurso*. Siglo XXI Editores.
- Van Dijk, T. (2005b). Ideología y análisis del discurso. *Utopía y Praxis latinoamericana*, 10(29), 9-36. <https://www.redalyc.org/pdf/279/27910292.pdf>